

HAYOTDA VA ILM-FAN SOHASIDA XOTIN-QIZLARNING ROLINI OSHIRISH

H.Odilova

orcid:/0009-0001-1270-2099

e-mail: gozalodilova@991gmail.com

Karimova Tursunoy

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14913083>

Annotatsiya: Jamiyatda ilm-fan va texnologiyalar va xotin-qizlarning roli, mamlakatimizda xotin-qizlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlar, Jamiyatimizda faol, bilimi va salohiyati bilan bizga g'urur bag'ishlaydigan ayollarimiz soni

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnologiya, gender tengligi, ilmiy tadqiqot.

1 Kirish.

Keyingi yillarda Prezidentimizning tashabbusi bilan xotin-qizlarni va ayniqsa, chekka qishloqlarimizdagi aziz qizlarimizni ilm-fanga yo'naltirish, bilimli qilish masalasiga e'tibor nihoyatda kuchaydi. Bu masalada, umuman, ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligi yo'nalishida olib borilayotgan ishlarda qadam-baqadam ko'rsatkichlarimizni yaxshilab bormoqdamiz.

Ayollarimiz ilm-fanning qaysi yo'nalishlariga qiziqadi, deganda birinchi navbatda pedagogika, tibbiyot yoki boshqa ayollarga xos deb bilgan an'anaviy kasblarni aytishga o'rganib qolganmiz. Lekin hozirgi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida aniq fanlar yo'nalishlarida, ya'ni matematika, innovatsion va axborot texnologiyalari va hatto kosmonavtika yo'nalishlarida ayollar ulushini oshirish bo'yicha katta ishlar qilinyapti. Biz ham aynan mana shu yo'nalishlar bo'yicha izchil ish olib borishimiz kerak.

Jamiyatimizda faol, bilimi va salohiyati bilan bizga g'urur bag'ishlaydigan ayollarimiz soni oshmoqda, ko'plab yosh olim qizlarimiz bugun xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda, ular jahon ilm-fanini zabt etishyapti. Zero bu qizlarimiz uchun o'rnak va yuksak namuna, yuqori motivatsiya manbai bo'lgan olim ayollarimiz borki, ularni qanchalik e'zozlasak, qadrlasak arziydi. Respublikamizda fan doktori, professor ayollarimiz va ilmiy tadqiqot olib borayotgan yosh qizlarimiz soni yildan yilga ortib boryapti.

2 Jamiyatda ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalarning barqaror rivojlanishida xotin-qizlarning roli"

Mamlakatimizda faol gender siyosati doirasida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash bo'yicha jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari BMT Bosh Assambleyasi 75-yubiley sessiyasida qayd etganidek, "Biz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni tobora kuchaymoqda. Yangi Parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobarga ko'paydi".

Haqiqatan ham, Oliy Majlisga bo'lib o'tgan oxirgi saylovlar natijasida birinchi marotaba O'zbekiston parlamentida ayollar soni bo'yicha BMT tavsiyalari (kamida 30 foiz) to'liq bajarildi. Qonunchilik palatasiga 32 foiz, ya'ni 48 nafar ayol deputat saylangani, o'z navbatida, dunyodagi 190 parlament ichida O'zbekiston parlamentining 37-o'ringa ko'tarilishini ta'minladi.

Keyingi to'rt yilda mamlakatimizda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi va "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonunlar qabul qilindi. 2020 yilning o'zida O'zbekistonda xotin-qizlarning hukumat va jamiyatdagi rolini oshirishga, ularning bandligini ta'minlashga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga va muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 15 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan.

O'tgan yildan boshlab davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlarning bilim olish imkoniyatlari yanada kengaytirilib, oliy ta'lim muassasalariga 4 foizli davlat grantlari ajratildi. Mazkur yangi tizim asosida 2020 yilda 950 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj qiz o'qishga qabul qilindi. Barcha vazirlik va idoralarda gender tenglik masalalari bo'yicha maslahat kengashlari faoliyati tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi hamda Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi faol ishlamoqda. Yanada muhimi, Prezidentimiz parlamentga taqdim etgan Murojaatnomasida Senat Raisi rahbarligida Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashini tashkil etish vazifasini kun tartibiga qo'ydi.

Bugungi kunda 1 ming 400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar, 43 mingdan ziyodi tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelmoqda.

Birgina shu dalil va raqamlarning o'zi ham yurtimiz ayollarining jamiyatda haqiqiy o'rnini egallab borayotganidan dalolat berib turibdi. Aytish kerakki, davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan xotin-qizlarga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli ular ta'lim, adabiyot, madaniyat, san'at, ilm-fan va boshqa sohalarida samarali mehnat qilmoqda.

BMT Bosh Assambleyasining 2015 yil 22 dekabrda yalpi majlisida 11 fevralni – "Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni" sifatida e'lon qiluvchi rezolyutsiya qabul qilindi va ushbu kun BMTning xalqaro kunlaridan biriga aylandi.

Sana munosabati bilan tashkil etilgan Forumning maqsadi mamlakatimizda xotin-qizlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarning natijalarini muhokama qilish, yangi texnika, texnologiya va raqobatbardosh mahsulotlarni yaratish va hayotga tadbiq etishlarini qo'llab-quvvatlash, ilmiy, ijodiy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, oilasi va jamiyatda hamda ilmiy-ijodiy faoliyatida erishayotgan yutuqlarini ibrat sifatida ko'rsatish orqali qizlarni ilmi bo'lishga undash, zamonaviy kasblarni egallashga targ'ib qilishdan iboratdir. O'zbekiston so'nggi yillarda BMTning barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlamoda va shu tashabbuslar asosida barcha yo'nalishlarga oid sanalarni faqatgina nishonlash emas, balki sohada erishgan yutuqlarimizni tahlil qilish, mavjud muammolarni o'rganish va kelgusidagi vazifalarimizni aniqlab olish uchun real imkoniyatdir.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmi — 17 millioni xotin-qizlardir. Shu ma'noda, qizlarning sifatli ta'lim olishi, kasb egallab, ishli bo'lishi uchun katta imkoniyatlar yaratilgani natijasida bugungi kunda talabalarning 48 foizini xotin-qizlar tashkil etayotgani diqqatga sazovor. Prezident Shavkat Mirziyoev shu yil 22 fevral kuni BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashi 46-sessiyasida so'zlagan tarixiy nutqida gender tenglik siyosatiga doir yangi tashabbuslarni ilgari surgani bejiz emas. Darvoqe, Yurtboshimiz xotin-qizlarning davlat va jamiyat oldidagi fidokorona xizmatlari, o'z sohalarida erishgan yutuqlarini rag'batlantirish uchun O'zbekistonda alohida davlat mukofotini ta'sis etish taklifini ham bildirdi.

Shu bilan birga, yurtimizda ayollarning tadbirkorligi, tashabbuslari qo'llab-quvvatlanayapti. O'tgan yili 585 mingga yaqin xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan, 36 mingdan ortiq ayollar kasb-hunarga o'qitilgan.

Xotin-qizlar muammolarini o'rganish va manzilli hal etish maqsadida "ayollar daftari" joriy etildi. Ushbu daftarga, 9 ta mezon asosida 433 ming nafar xotin-qiz kiritilib, elektron baza shakllantirildi. Bugungi kungacha ularning 80 mingining muammolari hal etilgan.

Har yili 11-fevralda Birlashgan Millatlar Tashkiloti fanlar assambleyasida Xalqaro fandagi ayollar va qizlar kunini nishonlaydi. Assambleya ayollarning STEMda ishtirokini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va tashabbuslarni muhokama qilish uchun xalqaro tashkilotlar, xususiy sektor vakillari va yetakchi olimlar bilan bir qatorda a'zo davlatlar vakillarini ham birlashtiradi.^[16] Assambleya Birlashgan Millatlar Tashkilotining Andorra, Antigua va Barbuda, Armaniston, Avstraliya, Butan, Chili, Ekvador, Finlandiya, Gretsiya, Latviya, Meksika, Nigeriya, Koreya Respublikasi, San-Marino va O'zbekistondagi doimiy vakolatxonalari tomonidan homiylik qiladi.^[16]

Fanda Xalqaro ayollar va qizlar kunining yillik mavzulari ^[16]		
Nashr	Yil	Mavzu
1-	2016	Dunyoni o'zgartirish: fandagi tenglik
2	2017	Gender, fan va barqaror rivojlanish: ommaviy axborot vositalarining ta'siri — qarashdan harakatga

3	2018	Tinchlik va taraqqiyot uchun fanda tenglik va barqarorlik
4	2019	Inklyuziv yashil o'sish uchun fanga ayollar va qizlarga investitsiyalar
5	2020	Fan, texnologiya va innovatsiyalarda tenglik: global tendensiyalar va muammolar
6	2021	Chegaralardan tashqari: jamiyat uchun fanda tenglik
7	2022	Tenglik, xilma-xillik va inklyuziya: suv bizni birlashtiradi

Universitetlar va akademik tashkilotlar Xalqaro fanda ayollar va qizlar kunini tan olishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, 2017-yilda tadbirning ikkinchi yillik xotirasiga bag'ishlangan Xalqaro Zarrachalar fizikasi targ'ibot guruhi, butun dunyo bo'ylab universitetlar va tadqiqot laboratoriyalari akademiklari va olimlari tarmog'i, Barselona, Kalyari, Kozenza, Heidelberg, Madrid, Parij, Praga, Rio-de-Janeyro va San-Paolo talabalar uchun ayol olimlar tomonidan o'tkazilgan mahorat darslarini boshladi.¹ Ushbu mahorat darslari boshlanganidan so'ng, har yili Xalqaro fanda ayollar va qizlarning kuni bilan bir qatorda davom ettirildi. Xalqaro Fan Kengashining assotsiatsiyalangan a'zolari, shu jumladan Xalqaro Astronomiya Ittifoqi, Xalqaro Matematik Ittifoqi va Xalqaro Sof va Amaliy Kimyo Uyushmasi Fanda Xalqaro ayollar va qizlar kunini nishonlash uchun har yili shaxsan va deyarli har yili tadbirlar o'tkazadi.

4 Xulosa

Xulosa qilib aytganda, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarga mos holda, onalarimiz, opa-singillarimiz, umr yo'ldoshlarimiz, qizlarimizning jamiyatdagi o'rni va mavqeyini yanada oshirish, izzat-ikromini joyiga qo'yish borasida dadil odimlar qo'yildi. Zotan, ayolni e'zozlash, unga ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos buyuk fazilatdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'biri bilan aytganda, "Ayolga bo'lgan hurmat-e'tibor — bu avvalo oilaga, jamiyat kelajagiga bo'lgan hurmat-e'tibor ifodasidir".

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Hojiyev R.B. Yoshlarda kreativlik xususiyatlarini shakllantirishda gender tafovutlarining o'rni.
2. Махмудова М.А. Дулутская модель работы с семейными насильниками: принципы, этапы и цели в контексте борьбы с насилием в семье в Узбекистане
3. Jumaniyazova M.Sh. Islomda gender tengligi masalasining o'ziga xos jihatlari
4. Nomozova O'.A. Oilada farzand tarbiyasidagi gender differentsiya va ularning oqibatlari
5. Nazarova R.S. Deviant xulqli o'smir bolalarda agressiv xulq-atvor va gender omilining o'zaro aloqadorligi
6. Шарипова А.С. Гендерные аспекты проблемы насилия в семье